

Analisis Perbandingan Citra Landsat 8 dan Citra Sentinel 2-A untuk Mengidentifikasi Sebaran Mangrove

Ulfah Rafsenja¹⁾, Laode Muh. Golok Jaya²⁾, Sawaludin³⁾, Saban Rahim⁴⁾

¹⁾Program Studi Geografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian UHO

²⁾Jurusan Geografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian UHO

³⁾Jurusan Geografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian UHO

⁴⁾Jurusan Geografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian UHO

Email: ¹⁾ulfah.rafsenja97@gmail.com, ²⁾laodemgi@uho.ac.id, ³⁾sawaludin_spimsc@uho.ac.id, ⁴⁾sabanrahim27@gmail.com

Abstrak:Data citra saat ini telah banyak digunakan untuk mengidentifikasi sebaran mangrove diantaranya yaitu data citra Landsat 8 dan citra sentinel 2-A. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui sebaran mangrove di wilayah Kabupaten Buton Utara berdasarkan analisis citra Landsat 8 dan sentinel 2-A; (2) mengetahui nilai korelasi kerapatan mangrove berdasarkan analisis citra dan data lapangan; (3) mengetahui perbandingan citra berdasarkan analisis uji akurasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini: (1) Algoritma NDVI untuk menghitung nilai kerapatan mangrove berdasarkan data citra dan sebaran mangrove digunakan kombinasi RGB pada citra; (2) analisis data lapangan menggunakan persamaan perhitungan kerapatan perplot dan menghitung nilai korelasi menggunakan aplikasi SPSS; (3) uji akurasi menggunakan matriks konfusi. Hasil penelitian antara lain: (1) sebaran spasial mangrove pada Landsat 8 adalah 14.216,85 ha dan citra sentinel 13.904,38 ha; (2) nilai koefisien korelasi (R) untuk citra Landsat sebesar 83%, sedangkan citra sentinel 2A, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 70.6%; (3) Hasil uji akurasi pada citra Landsat 8 tingkat ketelitian sebesar 75,51% sedangkan citra sentinel 2-A tingkat ketelitian sebesar 87,75%. Perbedaan luas sebaran mangrove pada hasil analisis citra dikarenakan faktor resolusi citra yang berbeda.

Kata Kunci: *Mangrove, NDVI, Citra Landast 8, Sentinel 2-A.*

Abstract: Satellite image is widely used to identify the distribution of mangroves, image Landsat 8 data and images sentinel 2-A can be used to. the objectives of the study were: (1) to know the distribution of mangroves in North Buton Regency based on analysis image of Landsat 8 and sentinel 2-A; (2) to know the correlation of mangrove density value based on analysis image data and field data that; (3) to know the images of comparison based on accuracy test analysis. Data analysis methods used in this study: (1) NDVI algorithm to calculate of mangrove density values based on image data and distribution of mangrove used RGB combination of images; (2) analysis field data by using the perplot density calculation equation and calculating the correlation value use the SPSS application; (3) test accuracy use the Confusion Matrix. The result of the study are included: (1) the spatial distribution of mangrove in Landsat 8 was 14,216.85 ha and sentinel image was 13,904.38 ha; (2) the value of correlation coefficient (R) for Landsat images is 83%, while sentinel images are 2A, the value of correlation coefficient (R) is 70.6%; (3) result of Accuracy test on Landsat 8 image accuracy level is 75.51% while sentinel 2-A image accuracy rate of 87.75%. The differences of image by resolution.

Keywords: *Mangrove, NDVI, Citra Landast 8, Sentinel 2-A.*

1. PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara wilayah daratan dengan karakteristik daratannya dan wilayah lautan dengan karakteristik lautannya dan membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pembentukan karakteristik sumberdaya alamnya saja melainkan juga berdampak terhadap pembentukan karakteristik sumberdaya manusia dan kelembagaan sosial yang terdapat di sekitarnya (Wahyudin, 2011).

Wilayah Kabupaten Buton Utara merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan yang meliputi sumber daya hayati dan non hayati, jasa lingkungan yang berfungsi sebagai modal dasar pembangunan terutama untuk potensi ekosistem mangrove di wilayah Kabupaten Buton Utara yang merupakan mangrove terluas yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara (Dwiputra, 2017). Kabupaten Buton Utara menjadi pusat penelitian ekosistem mangrove di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Pemerintah Kabupaten Buton Utara menerbitkan peraturan daerah untuk melindungi kawasan hutan mangrove dari berbagai ancaman kerusakan karena ekosistem mangrove memiliki banyak manfaat yang dapat di tinjau dari berbagai aspek.

Ekosistem mangrove (bakau) adalah ekosistem yang berada di daerah tepipantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga lantainya selalu tergenang air. Ekosistem mangrove berada di antara level pasang naik tertinggi sampai level di sekitar atau di atas permukaan laut rata-rata pada daerah pantai yang terlindungi dan menjadi pendukung berbagai jasa ekosistem di sepanjang garis pantai di kawasan tropis (Donato, 2012 dalam Utomo, 2017).

Sebaran mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Buton Utara perlu diketahui terlebih dahulu sebelum upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan dapat diatasi. Salah satu caranya yaitu

melakukan pemetaan mangrove dengan teknologi penginderaan jauh (*remotesensing*). Penginderaan jauh secara umum didefinisikan sebagai ilmu-teknik-seni untuk memperoleh informasi atau data mengenai kondisi fisik suatu benda atau obyek, target, sasaran maupun daerah dan fenomena tanpa menyentuh atau kontak langsung dengan benda atau target tersebut (Murti, 2012). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa obyek-obyek dipermukaan bumi dapat dilihat karakteristiknya sesuai dengan keperluan tanpa harus melakukan kontak langsung dengan obyek yang bersangkutan. Identifikasi objek didasarkan pada unsur-unsur interpretasi citra yaitu rona atau warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi.

Penginderaan jauh atau inderaja (*remote sensing*) adalah seni dan ilmu untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan menggunakan piranti tanpa kontak langsung dengan objek, daerah ataupun fenomena yang dikaji (Sutanto, 2013).

Pemanfaatan data citra satelit penginderaan jauh untuk memetakan sumber daya tanaman mangrove saat ini telah banyak digunakan pada penelitian sebelumnya dengan menggunakan citra satelit. Hal ini dikarenakan penginderaan jauh merupakan teknologi yang cepat dan efisien untuk pengelolaan ekosistem mangrove yang banyak terdapat di wilayah pesisir, kebanyakan daerah sulit dijangkau, pengukuran lapangan sulit dilakukan dan biaya yang mahal. Banyaknya aplikasi penginderaan jauh untuk studi mangrove yang berhasil dilakukan khususnya untuk inventarisasi sumberdaya dan deteksi sebaran mangrove. Banyak kemudahan yang didapat dengan proses identifikasi tanaman mangrove. Jenis satelit yang berguna untuk pemetaan wilayah mangrove adalah citra satelit Landsat8 dan citra sentinel 2-A yang akan digunakan pada penelitian ini.

Citra Landsat merupakan salah satu citra yang sangat populer dan banyak digunakan di Indonesia semenjak era berkembangnya citra multisensor yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang terapan (Murti, 2012). Landsat 8 yang memiliki sensor *Onboard Operational Land Imager* (OLI) dan *Thermal Infrared Sensor* (TIRS) dengan jumlah kanal sebanyak 11 dengan kanal 1 sampai 9 berada pada OLI dan kanal 10, 11 pada kanal TIRS. Data citra Landsat 8 memiliki resolusi spasial 30 m untuk kanal 1 sampai 9, sedangkan kanal *panchromatic* memiliki resolusi spasial 15 m. Selain beresolusi spasial 30 m dan 15 m, pada kanal 10 dan 11 yang merupakan kanal TIR-1 dan TIR-2 memiliki resolusi spasial 100 m. Kelebihan data Landsat 8 adalah adanya kanal *Near Infra Red* (NIR-Kanal 5) sehingga dengan menggunakan kombinasi *Red, Green, Blue* (RGB) yang tepat akan menunjukkan lokasi tanaman mangrove (Irawan 2016). Pada suatu wilayah yang memiliki cakupan wilayah yang luas secara berkala untuk mendapatkan kondisi aktual sebaran mangrove dengan tujuan untuk mendukung manfaat penting dari ekosistem mangrove tersebut.

Sentinel 2-A mempunyai 13 *band* dimana 4 *band* beresolusi 10 m, 6 *band* beresolusi 20 m, dan 3 *band* bereolusi spasial 60 m dengan area sapuan 290 km. pada citra sentinel 2-A memiliki keunggulan pada resolusi spasial yang lebih tinggi (Kawamuna dkk, 2017). Resolusi temporal yang lebih singkat, dan *imager multispectral* dengan 13 *band* spektral yang lebih unggul dibandingkan dengan citra landsat 8, tetapi pada citra sentinel2-A memiliki beberapa keterbatasan dalam mengidentifikasi mangrove, Dengan adanya seperti permasalahan tersebut maka diperlukan penelitian ini agar dapat memberikan informasi tentang sebaran mangrove menggunakan data spasial dua citra yang berbeda dan mengetahui nilai kerapatan mangrove yang ada di wilayah Kabupaten Buton Utara berdasarkan dari

beberapa sumber data. Keunggulan dan keterbatasan yang terdapat pada masing-masing citra dalam mengidentifikasi sebuah objek. salah satu tujuan dari penelitian ini juga menggunakan teknologi penginderaan jauh. Penginderaan jauh menggunakan satelit untuk merekam data yang ada dipermukaan bumi. Berkembangnya teknologi penginderaan jauh terutama resolusi spasial dan temporalnya mempermudah pada yaitu mengetahui perbandingan antara 2 jenis citra yang digunakan yang akan di uji melalui uji akurasi interpretasi citra (*Matrix konfusi*) untuk dapat mengetahui tingkat ketelitian pada citra landsat 8 dan sentinel 2-A.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di Wilayah pesisir Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Buton Utara terletak dibagian selatan katulistiwa pada garis Lintang $4^{\circ}06' - 5^{\circ}15'$ Lintang selatan dan dari barat ke timur $122^{\circ}59'$ bujur timur sampai $123^{\circ}15'$ bujur timur, yang berbatasan dengan disebelah utara berbatasan dengan selat dan pulau Wawonii, sebelah timur berbatasan dengan laut Banda dan Kabupaten Wakatobi, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton dan sebelah barat berbatasan dengan selat Buton, Kabupaten Muna dan daratan Kabupaten Konawe selatan.

Kabupaten Buton Utara terdiri dari 6 Kecamatan yang ditampilkan pada gambar 1 dengan ditandai berdasarkan warna yang ada pada masing-masing Kecamatan yakni Kecamatan Wakorumba ditandai dengan warnah jingga, Kecamatan Kulisusu Utara warnah biru mudah, Kecamatan Kulisusu warnah hijau, Kecamatan Kulisusu Barat warna biru, Kecamatan Bonegunu warnah coklat dan kecamatan Kambowa warnah kuning.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

2.2. Teknik Analisis Data Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- Jenis data sekunder data ini diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton Utara dalam angka 2018, untuk mendapatkan informasi pendukung terbaru tahun 2018 terhadap lokasi penelitian yang diunduh pada halaman <https://buturkab.bps.go.id>. Citra satelit landsat 8 OLI tahun 2018, untuk mendapatkan informasi terkait sebaran mangrove dengan metode penginderaan jauh dan sistem informasi geografis yang ada di wilayah pesisir selatan Kabupaten Buton Utara yang diunduh pada halaman <http://www.usgs.gov>. Citra satelit sentinel 2-A tahun 2018.
- Jenis data primer yaitu jenis data yang dihasilkan melalui pengamatan langsung dilapangan, berupa titik koordinat GCP, kondisi mangrove dan jenis mangrove yang berada dilokasi penelitian serta pengambilan gambar hutan mangrove, diameter batang mangrove dan jenis mangrove perplot.

Analisis Citra dengan Algoritma NDVI

Analisis algoritma pada masing-masing citra yang di gunakan pada penelitian yaitu sebagai berikut:

a). Citra Landsat 8

Penggunaan citra satelit untuk mendeteksi hutan mangrove didasarkan pada 2 sifat penting yaitu mangrove mempunyai zat hijau daun (klorofil) dan mangrove tumbuh dipesisir sehingga dapat

dideteksi menggunakan algoritma NDVI. Pengolahan citra landsat 8 yang mempunyai 9 band yang jika menggunakan algoritma NDVI maka persamaan untuk citra landsat 8 (Purwanto, 2015) yaitu sebagai berikut:

$$NDVI = \frac{NIR(Band 5) - RED(Band 4)}{NIR(Band 5) + RED(Band 4)} \dots \dots \dots (1)$$

b). Citra sentinel 2-A

Tahapan pengolahan citra sentinel 2-A menggunakan algoritma NDVI yaitu dengan mencocokkan band-band yang tersedia pada citra tersebut diketahui bahwa ketahu citra sentinel 2-A memiliki 12 band. Pada citra sentinel 2-A untuk menentukan nilai NDVI digunakan band 8 sebagai NIR dan band 4 sebagai RED dengan persamaan algoritma (Kawamuna, 2017) sebagai berikut:

Algoritma NDVI untuk citra Sentinel 2-A

$$NDVI = \frac{NIR(Band 8) - RED(Band 4)}{NIR(Band 8) + RED(Band 4)} \dots \dots \dots (2)$$

Mengukur kerapatan mangrove dilapangan

$$Kerapatan = \frac{\sum \text{individu}}{\text{Letak petak contoh}} \dots \dots \dots (3)$$

Uji Akurasi

Tingkat akurasi dari hasil klasifikasi menggunakan *Confusion Matrix*. *Confusion Matrix* adalah suatu matriks yang mengindikasikan tingkat kesalahan citra terklasifikasi yang telah dihasilkan dengan membandingkannya dengan data referensi (Tablaseray, 2018). Data referensi pada penelitian ini berasal dari titik-titik *ground truth* yang ditentukan pada citra lalu dilakukan pencocokan dilapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Distrbusi Mangrove

Hasil analisis GIS dari citra Landsat 8 menunjukan sebaran mangrove (berwarna hijau) serta luasan ekosistem mangrove di

wilayah pesisir Kabupaten Buton Utara yang dihitung luas berdasarkan Kecamatan yang ditandai dengan nomor pada peta, yakni (5) Kecamatan Bonegunu merupakan wilayah dengan tutupan mangrove tertinggi seluas 8.402,93 ha, sedangkan wilayah dengan penutupan lahan mangrove yang rendah terdapat pada (1) Kecamatan Wakorumba dengan luas 140,49 ha, (6) Kecamatan Kambowa seluas 164,70 ha, (4) Kecamatan Kulisusu seluas 2.500,14 ha, (3) Kecamatan Kulisusu Barat seluas 1.341,82 ha, dan (2) Kecamatan Kulisusu Utara seluas 1.666,76 (gambar 2).

Gambar 2. Peta sebaran mangrove citra Landsat 8

Pada gambar 3 menjelaskan analisis data citra Sentinel 2-A luas sebaran mangrove (berwarna hijau) yang berada di setiap kecamatan sebagai berikut (5) Kecamatan Bonegunu memiliki tutupan mangrove seluas 9.107,66 ha, sedangkan wilayah dengan penutupan lahan mangrove yang rendah terdapat pada (1) Kecamatan Wakorumba dengan luas 65,79 ha, (6) Kecamatan Kambowa seluas 92,62 ha, (4) Kecamatan Kulisusu seluas 2.426,14, Kecamatan (3) Kulisusu Barat seluas 1.087,47 ha, dan (2) Kecamatan Kulisusu Utara seluas 1.124,70.

Gambar 3. Peta sebaran mangrove citrasentinel 2-A

3.2. Kerapatan Mangrove

Hasil pengukuran dilapangan akan dianalisis berdasarkan persamaan 3, dari hasil persamaan tersebut akan dihasilkan nilai kerapatan mangrove dilapangan perplot, kerapatan mangrove perlu diketahui dengan tujuan agar dapat diketahui nilai korelasi dari hasil analisis citra dan data lapangan dimana berdasarkan hasil analisis citra landsat 8 luas kelas kerapatan mangrove warna hijau menunjukkan kelas rapat, warna kuning kelas sedang, warna merah kelas jarang. Nilai NDVI Ekosistem mangrove di Kabupaten Buton Utara berkisar antara 0 - 0,35 untuk kelas jarang, 0,35 – 0,64 untuk kelas sedang dan 0,64 – 0,96 untuk kelas rapat menggunakan *natural break* di wilayah penelitian memperoleh hasil luas kelas kerapatan yang ditandai dengan nomor untuk dapat membedakan kecamatan yakni sebagai berikut (5) Kecamatan Bonegunu untuk kelas jarang seluas 124,65 ha, kelas rapat 7.533,41 ha dan kelas sedang seluas 744,87 ha. (6) Kecamatan Kambowa untuk kelas jarang seluas 11,52 ha, kelas rapat 105,39 ha dan kelas sedang seluas 47,79 ha. (4) Kecamatan Kulisusu kelas jarang seluas 47,43 ha, kelas rapat 2.270,11 ha dan kelas sedang seluas 182,60 ha. (3) Kecamatan Kulisusu Barat kelas jarang seluas 3,24 ha, kelas rapat 1.173,96 ha dan kelas sedang seluas 164,62 ha. (2) Kecamatan Kulisusu Utara kelas jarang seluas 38,07 ha, kelas rapat 1.433,52 ha dan kelas sedang seluas 195,17 ha. (1) Kecamatan Wakorumba

kelas jarang seluas 0,09 ha, kelas Rapat 114,84ha dan kelas sedang seluas 25,56 ha (Gambar 4).

Gambar 4. Peta Kerapatan Mangrove Berdasarkan Analisis Citra Landsat 8

Gambar 5. Peta Kerapatan Mangrove Berdasarkan Analisis Citra Sentinel 2-A

Pada Gambar 5 dapat menggunakan analisis citra Sentinel 2-A, (5) Kecamatan Bonegunu untuk kelas jarang seluas 535,41 ha, kelas rapat 6.992,49 ha dan kelas sedang seluas 1.579,76 ha. (6) Kecamatan Kambowa untuk kelas jarang seluas 4,35 ha, kelas rapat 69,72 ha dan kelas sedang seluas 18,55 ha. (4) Kecamatan Kulisusu kelas jarang seluas 47,02 ha, kelas rapat 2.203,70 ha dan kelas sedang seluas 175,42 ha. (3) Kecamatan Kulisusu Barat kelas jarang seluas 160,68 ha, kelas rapat 683,56 ha dan kelas sedang seluas 243,22 ha. (2) Kecamatan Kulisusu Utara kelas jarang seluas 183,30 ha, kelas rapat 692,14 ha dan kelas sedang seluas 249,26 ha. (1) Kecamatan Wakorumba kelas jarang seluas 4,26 ha, kelas rapat 9,89 ha dan kelas sedang seluas 51,64 ha. Luas

keseluruhan kelas jarang mangrove di kabupaten Buton Utara seluas 935,02, kelas rapat 10.651,51, kelas sedang seluas 2.317,85 (Gambar 5).

3.3. Perbandingan Analisis Citra Landsat 8 dan Citra Sentinel 2-A

Data satelit citra Landsat 8 membawa sensor *Thematic Mapper*(ETM) yaitu mempunyai *band* daerah tampak (*visible*) sampai dengan inframerah.Keunggulan dari masing-masing citra yang dilihat dari proses awal analisis data citra dimana citra Landsat 8 memiliki keunggulan pada cakupan wilayah yang terekam pada suatu daerah tidak terpisah dengan maksud perekamannya yang langsung terekam untuk satu wilayah studi penelitian (Kabupaten Buton Utara), sedangkan pada citra sentinel yang memiliki resolusi 10 m perekaman untuk wilayah Kabupaten Buton Utara terbagi menjadi empat citra atau citranya terpisah hal ini dikarenakan resolusi yang berbeda pada masing-masing citra yang digunakan, Resolusi spasial dipengaruhi oleh pixel citra tersebut.

Citra Sentinel dapat lebih baik dalam hal identifikasi obyek di lapangan karena bias dan error pada Citra Sentinel relatif lebih kecil dibandingkan citra Landsat. Hal ini dapat dilihat pada Koefisien korelasi yang akan menghasilkan hubungan yang kuat pada beberapa penelitian karena mangrove terkait dengan tingkat kehijauan daun (Philiani, 2016).

Swargana (2013) menyatakan objek dipermukaan bumi berdasarkan pada nilai pantulan energi gelombang elektro magnetik yang dipancarkan oleh objek permukaan bumi kemudian energi tersebut direkam oleh sensor. Ada 3 kelompok utama objek permukaan bumi yang dapat dideteksi oleh sensor yaitu: air, tanah dan vegetasi yang masing-masing memancarkan energi elektromagnetik dengan kemampuan pemetaan citranya tergantung karakter masing-masing citra satelit, dan resolusi spasial.

Gambar 6. Grafik Perbandingan Citra Landsat 8 dan Sentinel 2-A dalam Mengidentifikasi Distribusi Mangrove

Grafik diatas menunjukkan perbedaan luas sebaran mangrove berdasarkan analisis citra Landsat 8 dan citra sentinel 2-A, hal ini dipengaruhi faktor resolusi yang ada pada masing-masing citra, dimana resolusi citra Landsat 8 adalah 30 m, yang artinya sensor Landsat 8 dapat merekam obyek dipermukaan bumi paling kecil 30 x 30 m sedangkan citra sentinel 2-A memiliki resolusi 10 m yang artinya dapat merekam objek dipermukaan bumi paling kecil 10 x 10 m. Hal ini dapat disimpulkan bahwa citra sentinel 2-A lebih spesifik dan detail dalam melakukan perekaman objek dipermukaan bumi dibandingkan dengan citra Landsat 8, karena resolusi yang semakin kecil akan menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik atau lebih teliti dibandingkan dengan resolusi yang besar, selain distribusi terdapat pula perbedaan nilai kerapatan pada masing-masing citra, Hubungan nilai NDVI dan kerapatan vegetasi dapat dilakukan dengan cara analisis regresi antara nilai NDVI dengan kerapatan vegetasi hasil pengukuran lapangan terbaru. Nilai kerapatan vegetasi dapat dilakukan pada sampel – sampel yang sudah ditentukan berdasarkan nilai kelas rentang NDVI. Nilai NDVI kelas rapat yaitu 0,64 – 0,96, kelas sedang dengan rentang nilai 0,35 – 0,64, kelas jarang memiliki rentng nilai 0 – 0,35. Hasil regresi antara nilai NDVI dengan kerapatan vegetasi menunjukkan hubungan yang kuat dari kedua variabel. Berdasarkan hasil analisis korelasi menggunakan

SPSS, Nilai koefisien korelasi (R^2) untuk citra landsat sebesar 83% dan koefisien determinansi (R^2) sebesar 69%. Sedangkan untuk citra sentinel 2, nilai koefisien korelasi (R^2) sebesar 70.6% dan nilai koefisien determinan (R^2) sebesar 49.8% seperti yang di tujukan pada lampiran 1. Nilai positif memberikan gambaran bahwa hubungan ini berbanding lurus, artinya jika nilai NDVI semakin tinggi maka kerapatan vegetasi dilapangan akan semakin tinggi.

3.3. Uji Akurasi

Hasil uji akurasi pada citra landsat 8 jumlah terkelaskan yang benar sebanyak 37 sampel, dengan tingkat ketelitian keseluruhan pada citra landsat 8 sebesar 75.51 %. Sedangkan pada citra sentinel 2-A sebanyak 37 sampel dengan jumlah terkelaskan yang benar sebanyak 56 sampel, dengan tingkat ketelitian keseluruhan sebanyak 87.50 %. Hasil uji akurasi dapat disimpulkan jenis citra yang memiliki tingkat ketelitian yang paling tinggi dan baik dalam mendeteksi sebaran mangrove yaitu jenis citra sentinel 2-A yang merupakan jenis citra dengan resolusi sedang.

4. KESIMPULAN

Hasil analisis dua jenis citra memperoleh datasebaran mangrove 14.216,85 ha (analisis citra Landsat 8) sedangkan analisis citra sentinel 2-A 13.904,38 ha. Nilai hasil korelasi 83% untuk citra landsat 8 sedangkan untuk citra sentinel 2-A 70.6% yang menunjukkan nilai korelasi yang tinggi antara nilai NDVI dengan kerapatan vegetasi dilapangan. Perhitungan tingkat akurasi ketelitian menggunakan *matriks confusio* citra Landsat 8 memiliki tingkat akurasi ketelitiankeseluruhan sebesar 75,51% sedangkan citra sentinel 2-A tingkat akurasi ketelitian keseluruhan sebesar 87,75%.

DAFTAR PUSTAKA

Dwiputra, Mohammad Ashari. 2017. Strategi Pengembangan Ekosistem April --- 69

Mangrove Berdasarkan Kondisi Biofisik. Studi Kasus: Teluk Kulisusu Kabupaten Buton Utara. [Tesis]. Makassar. Jurusan Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Unniversitas Hassanudin.

Kawamuna, Arizl. Suprayogi, Andri. & Wijaya, Arwan Putra. 2017. Analisis Kesehatan Hutan Mangrove berdasarkan metode klasifikasi NDVI pada citra sentinel-2. *Jurnal Geodesi*, Vol.6, No.1. p.277-284.

Irawan, Sudra & Malau, Ahad Oktalijar. 2016. Analisis Persebaran Mangrove di Pulau Batam Menggunakan Teknologi. *Jurnal Integrasi*. Vol.8.No.2.p.80-87.

Murti, Sigit Heru. 2012. Pengaruh Resolusi Spasial pada citra Penginderaan jauh terhadap ketelitian pemetaan penggunaan lahan pertanian dikabupaten wonosobo. *Jurnal Ilmiah geomatika*. Vol.18. No.1. p.84-94.

Philiani, Intan. Saputra, Livinia. Harvianto, Loecky & Muzaki, Anggi Afif. 2016. Pemetaan Vegetasi Hutan Mangrove Menggunakan Metode *Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)* di Desa Arakan, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara: *Jurnal Geodesi*. Vol. 1 No.2. p.211-222.

Purwanto, Ajun. 2015. Pemanfaatan Citra Landsat 8 Untuk Identifikasi *Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)* di Kecamatan silat Hilir Kabupaten Kapuan Hulu. *Jurnal Edukasi*. Vol. 13, No.1. p.27-36.

Sutanto. 2013. *Metode Penelitian Penginderaan Jauh*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Swargana, Nana. 2008. Analisis Perubahan Hutan Mangrove Menggunakan Data Penginderaan Jauh Di Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi: *Jurnal Penginderaan Jauh*.Vol.5, No.1. p.64-74.

Tablaseray, Vivia. Pairin, Rizky Adri & Fakdawer Nadia. 2018. Pemetaan Sebaran dan Kerapatan Mangrove di pesisir Timur Pulau Biak,Papua Menggunakan citra Satelit Landsat . *Jurnal Perikanan dan Kelautan*. Vol.1. No.2.p.31-39.

Utomo, Beki. Budiastuti Sri & Muryani Chatarina. 2017. Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Di desa Tanggul Tlare Kecamatan kedung Kabupaten Jepara. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. Vol. 15, No.1. p.117-123.

Wahyudin, Yudi. 2011. Karakteristik sumber daya pesisir dan laut kawasan Teluk Palabuhan ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.: *Jurnal kelautan*. Vol.1 No. 1.p.37-50.